

Docencia

Sinapsis robóticas: un proyecto de enseñanza transdisciplinario STEM

Blanco Camarillo José Carlos^{*1}, Jaber Urquilla Jorge Igor², Santacruz Martínez Esteban³

1 ORCID: 0009-0006-3766-796X

2 ORCID: 0000-0002-9193-0785

3 ORCID: 0000-0002-1015-6960

1 | Escuela Nacional Preparatoria 5 José Vasconcelos

2 | Escuela Nacional Preparatoria 5 José Vasconcelos

3 | Instituto de Investigaciones Biomédicas

* e_santacruz@iibiomedicas.unam.mx

Palabras clave: Arduino, bioelectricidad, prototipo, fisiología, ABP

Introducción:

El perfil de egreso de la Escuela Nacional Preparatoria establece que el estudiantado será capaz de “construir saberes”, “desarrollar una cultura científica” y “traducir dicha cultura en prácticas cotidianas” (UNAM, 1997). Estas capacidades pueden desarrollarse mediante las actividades curriculares enmarcadas en asignaturas correspondientes a distintas áreas del conocimiento.

Si bien dichas áreas cuentan con planes de estudio delimitados que favorecen la consolidación conceptual y la cobertura sistemática de contenidos, los problemas del entorno real demandan la integración multidisciplinaria de saberes. Para atender esta necesidad en el aula proponemos la implementación del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), una estrategia de aprendizaje activo centrada en la elaboración de un producto concreto. En este enfoque, el alumnado colabora para resolver un problema o responder a una pregunta a partir de un tema de interés, con el acompañamiento del personal docente (Vogler et al., 2018).

En este marco presentamos la propuesta del proyecto transdisciplinario Sinapsis robóticas, el cual articula las asignaturas de biología, física, matemáticas y educación para la salud. El proyecto contempla el diseño, desarrollo y aplicación de instrumentos tecnológicos capaces de detectar la actividad eléctrica muscular, registrarla y emplear dicha señal para el control de dispositivos mecánicos. La programación de estos sistemas incorporará el uso de inteligencia artificial, así como la colaboración entre estudiantes de diversas áreas del conocimiento.

Además del desarrollo tecnológico, el proyecto plantea una orientación hacia

aplicaciones prácticas específicas. Entre ellas se considera la construcción de prótesis de mano y sistemas de biorretroalimentación de la frecuencia cardíaca. Asimismo, se promoverá que el alumnado explore el diseño y la elaboración de otros dispositivos lúdicos o recreativos, de acuerdo con sus intereses.

Objetivo:

Desarrollar un proyecto transdisciplinario de ABP que integre conocimientos de Biología/Fisiología, electrónica y mecánica mediante la construcción de instrumentos tecnológicos.

Consolidar el establecimiento de esta actividad/taller en alguna ENP o CCH.

Los alumnos que desarrollen el proyecto deberán:

- Comprender las bases biológicas de los fenómenos bioeléctricos
- Desarrollar instrumentos basados en Arduino
- Hacer uso herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para programación
- Promover la participación en equipo de estudiantes (y profesores) de diferentes áreas de conocimiento

Materiales:

AD8232

Microcontroladores Arduino

Computadora con acceso a internet

Servomotores

Bomba de agua

Piezas de impresión 3D

Cautín, soldadura, pasta para soldar y cable

Componentes electrónicos diversos

Metodología:

Validación del proyecto, consolidación del equipo de trabajo y gestión logística

En una primera etapa, se estableció contacto y se formalizó la colaboración con dos docentes pertenecientes a distintas Áreas de Conocimiento de una Escuela Nacional Preparatoria. De manera paralela, se desarrolló un prototipo funcional con el propósito de validar la viabilidad técnica y pedagógica del proyecto. Asimismo, se realizó una convocatoria dirigida a estudiantes de tercer año de bachillerato de la ENP interesados en participar en un proyecto extracurricular.

Aprendizaje de contenidos específicos e integración de saberes

Inicialmente los contenidos se abordaron de forma independiente en modalidades sincrónicas y asincrónicas. Entre ellos se incluyó la relevancia de los potenciales eléctricos en el funcionamiento muscular, el control de motores mediante Arduino, la

programación con apoyo de inteligencia artificial y el registro electromiográfico. Posteriormente, se integraron en una fase de aplicación, en la que la señal eléctrica generada por los músculos se empleó como variable de entrada para el control de un motor.

Desarrollo del proyecto y construcción creativa

En esta etapa se llevó a cabo el prototipado del proyecto predefinido. Además de la construcción, se promovió la presentación de los dispositivos en eventos de divulgación. Se plantea a futuro incentivar al estudiantado a diseñar y construir un dispositivo original con el mismo fundamento.

Resultados:

Inicialmente se consolidó el contacto con Profesores de Carrera de la Escuela Nacional Preparatoria núm. 5, “José Vasconcelos”, quienes participan como coautores del trabajo. Se definió un plan de trabajo que se desarrollará durante el periodo intersemestral y de exámenes finales.

La viabilidad técnica se corroboró mediante la construcción, por parte del equipo responsable, de uno de los prototipos propuestos (Santacruz-Martínez, 2026). Asimismo, se adquirieron los materiales necesarios para su desarrollo cuyo costo total del material didáctico no superó los \$500 MXN.

En las sesiones se introdujo el concepto de ABP como estrategia educativa y se les presentó el objetivo primordial “Construir un instrumento que nos permita controlar un motor por medio de biopotenciales humanos”. Para consolidar la apropiación del objetivo inicialmente se permitió a los alumnos intentar la construcción del prototipo. Consideramos que dicha actividad fue fundamental pues sirvió como actividad detonadora dejando clara la relativa complejidad del proyecto y ayudando a que asuman la actividad como un reto.

Posteriormente se les pidió contestar las siguientes preguntas:

- Programar un arduino para cumplir una tarea específica
- Construir un prototipo usando arduino
- Registrar actividad eléctrica de músculo
- Crear una mano/pinza robótica controlada por nuestros músculos
- Enseñar a otros cómo realizar las 4 actividades previas

En general todos contestaron que estas actividades como “Difícil” de realizar. Al finalizar las sesiones del taller la opinión cambió a estar entre “Fácil” y “Muy Fácil” indicando que la consolidación del conocimiento. Adicionalmente más del 80% del alumnado indicó que “El taller fue divertido”, “Mejóro su confianza en temas tecnológicas” y “adquirió herramientas que mejoran su capacidad de aprendizaje”.

Conclusiones:

Si bien el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) ha demostrado ser una estrategia pedagógica con resultados favorables, es necesario considerar que su implementación requiere grupos reducidos (idealmente de cuatro a cinco integrantes) así como un periodo de trabajo sostenido de al menos nueve semanas. Asimismo, se reconoce como una modalidad particularmente adecuada para la enseñanza de contenidos vinculados con la tecnología y la ingeniería en el nivel medio superior (Zhang y Ma, 2023). Estos criterios han sido contemplados en la presente propuesta de ABP, la cual cumple con dichas condiciones e incorpora, además, el carácter voluntario de la participación pues este aspecto favorece la expresión del interés intrínseco del estudiantado.

Respecto a la incorporación de sesiones virtuales asincrónicas, si bien su implementación se encuentra prevista, diversos estudios han señalado que esta modalidad suele ser la menos valorada por los estudiantes (Aldeman et al., 2025; Hung et al., 2024). En atención a ello, su uso será sometido a consideración del alumnado, explicando que esta estrategia permite compartir la experiencia educativa con un público más amplio y que podría resultar de utilidad en caso de que los participantes decidan desempeñarse posteriormente como facilitadores o docentes del taller.

Más allá de las ventajas inherentes al desarrollo de una estrategia de ABP, el proyecto Sinapsis robóticas aborda una problemática de relevancia contemporánea al centrarse en la recopilación y el uso de datos fisiológicos de los individuos con fines específicos. Este enfoque permite reflexionar sobre la necesidad de que dichos datos sean protegidos jurídicamente como datos personales, dada su naturaleza sensible y el potencial impacto de su utilización por parte de terceros (Dobson et al., 2023).

Referencias Bibliográficas:

1. Aldeman, M. R., Calkins, C. M., & Branoff, T. J. (2025). The impact of instructional modality on student course evaluations: A comparative analysis. *Educational Research and Evaluation*, 30(3–4), 320–343. <https://doi.org/10.1080/13803611.2024.2434594>
2. Dobson, R., Stowell, M., Warren, J., Tane, T., Ni, L., Gu, Y., McCool, J., & Whittaker, R. (2023). Use of consumer wearables in health research: Issues and considerations. *Journal of Medical Internet Research*, 25, e52444. <https://doi.org/10.2196/52444>
3. Hung, C. T., Wu, S. E., Chen, Y. H., Soong, C. Y., Chiang, C. P., & Wang, W. M. (2024). The evaluation of synchronous and asynchronous online learning: Student experience, learning outcomes, and cognitive load. *BMC Medical Education*, 24(1), 326. <https://doi.org/10.1186/s12909-024-05311-7>
4. Santacruz-Martínez, E. (2026). *Garra Arduino-Ad8232: estebansantacruzmartinez3243* [Video]. YouTube.

- <https://www.youtube.com/shorts/5OjugBt2JV0>
5. Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional Preparatoria. (1997). *Modelo educativo de la Escuela Nacional Preparatoria*. <http://enp.unam.mx/assets/pdf/planesdeestudio/ModeloEducativoENP.pdf>
 6. Vogler, J. S., Thompson, P., Davis, D. W., Mayfield, B. E., Finley, P. M., & Yasseri, D. (2018). The hard work of soft skills: Augmenting the project-based learning experience with interdisciplinary teamwork. *Instructional Science*, 46, 457–488. <https://doi.org/10.1007/s11251-017-9438-9>
 7. Zhang, L., & Ma, Y. (2023). A study of the impact of project-based learning on student learning effects: A meta-analysis study. *Frontiers in Psychology*, 14, 1202728. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1202728>